

Museu protegido: a trincheira da Fundação Iberê Camargo.

Stéphanie Cerioli

(Artigo completo)

RESUMO. Em maio de 2024, Porto Alegre enfrentou os impactos de uma cheia na bacia hidrográfica do Guaíba, evidenciando a vulnerabilidade geográfica da cidade, que já sofreu com outras enchentes no passado. A capital possui um sistema de proteção contra cheias, construído na década de 70 para suportar a elevação do lago Guaíba em até 6 metros, contudo, na cheia recente, o sistema demonstrou falhas de manutenção. Equipamentos culturais como o Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS), o Memorial do Rio Grande do Sul e o Farol Santander, localizados no Centro Histórico, sofreram com as inundações devido a problemas nas estações de bombeamento. Apesar da posição supostamente mais vulnerável, à beira do lago Guaíba, o edifício da Fundação Iberê Camargo não foi afetado. O edifício está protegido por um dique junto à Avenida Edvaldo Pereira Paiva, em frente ao museu, e também conta com um sistema específico de defesa, típico de museus na beira de rio, com uma galeria técnica que funciona como tanque de retenção em casos de cheias severas. O presente artigo reacende o debate sobre a proteção de instituições culturais e seus acervos, muitas vezes armazenados em níveis subsolos e sem a devida proteção em caso de eventos extremos, como cheias, terremotos ou incêndios, e demonstra, através do exemplo local da Fundação Iberê Camargo e exemplos internacionais, como a arquitetura, aliada à infraestrutura, pode – e deve – servir à cidade e proteger seu patrimônio.

Em maio de 2024, a cidade de Porto Alegre vivenciou mais uma vez as consequências de uma cheia na bacia hidrográfica do Guaíba. Dessa vez, o nível da água chegou a 5,35 metros, superando os maiores índices registrados até então, na grande cheia de 1941, quando o rio atingiu a cota de 4,75 metros. Estudos mostram que a precipitação que causou as enchentes e os deslizamentos de abril e maio de 2024 em grande parte do estado do Rio Grande do Sul foi, provavelmente, a precipitação mais intensa já observada no Brasil, considerando áreas afetadas de 2.000 a 100.000 km² e períodos de 3 a 14 dias. (COLLISCHONN et al., 2024). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (apud COLLISCHONN et al., 2024), uma das causas para tal fenômeno foi a presença de uma massa de ar quente sobre a região central do país, bloqueando a frente fria do sul e criando uma instabilidade prolongada.

O fato trouxe novamente para o debate público a posição geográfica vulnerável de Porto Alegre, margeada pelo lago Guaíba, que recebe as águas de outros quatro rios: rio dos Sinos; rio Jacuí; rio Gravataí e rio Caí. A cidade possui um sistema de proteção contra cheias, construído na década de 70, projetado após os desastres causados pela enchente de 1941 e planejado para suportar a elevação do lago Guaíba em até 6 metros.

Em 2024, contudo, em apenas dois pontos a enchente superou a capacidade prevista das estruturas. Nos demais pontos, o transbordamento se deu devido à deficiências de gestão e manutenção, que reduziram o nível de segurança esperado, segundo especialistas em reportagem para o Jornal Zero Hora (GONZATTO, 2024). No bairro Centro Histórico, próximo ao cais, o sistema de proteção falhou porque houve refluxo pelas galerias das estações de bombeamento, que servem para bombear a água da chuva da cidade para o rio. Isso poderia ter sido evitado através do uso de válvulas chamadas *flap*, que abrem quando a água passa em um sentido, mas

se fecham quando a água tenta passar no sentido oposto, além do correto funcionamento de tampas de acesso à galeria de drenagem, conforme o estudo recente “The exceptional hydrological disaster of April-May 2024 in southern Brazil” (COLLISCHONN et al., 2025).

Equipamentos culturais como o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, o Memorial do Rio Grande do Sul e o Farol Santander, localizados na Praça da Alfândega, no Centro Histórico, tiveram parte de suas dependências inundadas em função de falhas nas estações de bombeamento. Em recente nota de balanço após a enchente, o MARGS divulgou que a inundação do térreo aconteceu quando o Guaíba atingiu por volta do nível de 4 metros, evidenciando alguma deficiência no sistema previsto para suportar água até 6 metros. O museu possui parte do acervo no andar térreo, que foi movimentado para andares superiores durante o período de cheia, todavia “o diagnóstico aponta que cerca de 4.000 itens, de mais de 700 artistas, foram de algum modo afetados durante a inundação, pelo alcance da água ou pelo prolongado efeito da umidade provocada no interior do prédio” (MARGS, s.d.).

Outros acervos também foram danificados, como o Acervo FAM/PROPARG/UFRGS, de grande importância para o Movimento Moderno na arquitetura brasileira, composto pelos projetos de Carlos Fayet, Cláudio Araújo e Moacyr Moojen, localizado no térreo do Edifício FAM (projetado pelos três arquitetos), no bairro Menino Deus. Bairro que também inundou em função de falhas no sistema de proteção, após o desligamento temporário de uma estação de bombeamento de águas pluviais, a EBAP 16, localizada próxima à Rótula das Cuias (ROCHA, 2024).

Apesar da posição supostamente mais vulnerável, à beira do lago Guaíba, o edifício da Fundação Iberê Camargo não foi afetado. O museu projetado por Álvaro Siza entre 1998 e 2008 foi a primeira obra do arquiteto português no Brasil e tornou-se um marco arquitetônico na paisagem da capital. O projeto já foi tema de pesquisas e críticas em arquitetura através de diferentes autores (COMAS, 2008; MAHFUZ, 2008; CABRAL, 2009; HECKTHEUER, 2024), portanto este trabalho não pretende descrever ou fazer uma análise geral da obra, mas sim inseri-la dentro do debate atual sobre as cheias e examinar a sua infraestrutura para responder a tais eventos.

A Fundação Iberê Camargo está localizada na Avenida Padre Caci-que, no seu trecho final, quando recebe também o fluxo da Avenida Edvaldo Pereira Paiva, via que conecta o Centro Histórico com a Zona Sul da cidade. A Avenida Edvaldo Pereira Paiva foi construída em cima de um dique de proteção, que compõe parte do sistema de 68 quilômetros de extensão

Figura 1 – Fundação Iberê Camargo. Fonte: autora (2025).

erguido no início dos anos 1970 pelo DNOS (Departamento Nacional de Obras e Saneamento) visando a proteção da cidade contra as cheias. O sistema também é composto por cinco diques de terra (alguns incompletos), chamados de internos, pois estão localizados fora da costa, na parte interna de alguns bairros, margeando riachos para evitar que transbordem (RODRIGUES, 2024). No trecho da avenida Mauá, onde não há dique, uma cortina de concreto com 2,6 km de extensão e 3 metros de altura, conhecido como Muro da Mauá, faz a proteção. O sistema se completa com 14 comportas de ferro, fechadas quando a água começa a subir, e 23 estações de bombeamento de águas pluviais, as EBAPs, responsáveis por “drenar o excesso de água da chuva e, por meio de dutos subterrâneos, injetá-lo no Guaíba e nos riachos próximos.” (RODRIGUES, 2024).

Os diques que costeiam a cidade ao longo dos 68 quilômetros são feitos de terra e se erguem a 3 metros acima do nível do solo, e a 6 metros acima do nível médio do Guaíba. Sobre eles passam vias importantes, como a BR-290, conhecida como Freeway, e as avenidas Castelo Branco, Edvaldo Pereira Paiva e Diário de Notícias (RODRIGUES, 2024). No caso da Fundação Iberê Camargo, além do dique abaixo da avenida, também foi construído em 2014, um muro de contenção, com 4 metros de altura, sendo 40 centímetros acima do nível da calçada. A obra teve como objetivo a proteção das tubulações do emissário terrestre que conecta a Estação de Bombeamento de Esgoto (EBE) Ponta da Cadeia até a EBE Cristal, realizadas pelo Projeto Integrado Socioambiental (PISA) para aumento da capacidade de tratamento de esgoto da cidade (LANGARO, 2014, p.26).

O lote destinado ao museu espreme-se entre um morro, uma antiga pedreira, e a avenida, margeada pelas águas e protegida pelo dique. O pavimento térreo da Fundação se dá em uma plataforma de concreto branco elevada 60 centímetros em relação ao passeio, de cota 5,70 metros. A inter-

face com a paisagem foi determinante na concepção do partido. Siza criou um bloco monolítico com passarelas aparentes na fachada, recompondo de certa maneira a topografia do morro. Apesar de mais opaco, o bloco possui pequenas janelas que emolduram a paisagem, enfatizando a presença do lago, não através de um pano de vidro mas sim de pequenos recortes na massa de concreto branco.

De acordo com o engenheiro responsável pelas estruturas da Fundação, Jorge Amorim Nunes da Silva, na Memória Descritiva de Engenharia do projeto, publicada na revista portuguesa Cadernos d’Obra:

A proximidade do edifício em relação ao Guaíba também se tornou um factor determinante no estudo do projecto, exigindo uma especial atenção às variabilidades do nível freático, à possibilidades de levantamento da estrutura devido aos impulsos da água, às cargas resultantes da utilização da via superior e ao necessário faseamento construtivo de modo a permitir a circulação automóvel durante a execução da obra. (DA SILVA, 2010, p.09).

Além da plataforma que eleva o térreo do edifício e também o protege, foi construído um sistema específico de defesa, típico de museus na beira de rio, como explica o engenheiro José Luiz Canal, doutor em arquitetura e responsável pela coordenação da obra:

Circundando todo o edifício, foi introduzida uma galeria técnica com a função de conectar a sala de máquinas central com todos os ramais das diversas infraestruturas, abrigando também os equipamentos de ar condicionado dos pavimentos inferiores, reservatório de incêndio, etc. Essa galeria aumentou substancialmente a segurança do edifício contra enchentes. O fato de ter sua cota de piso abaixo do subsolo (-1,5m), permitiu que ela fosse dimensionada para receber águas provenientes dos pátios inferiores e ser o “pulmão” pluvial, durante vários dias, em caso de chuvas de grande intensidade. (CANAL, 2008, p.141).

Canal relata que ao longo do processo de projeto, foram realizados pequenos ajustes de compatibilização nessa galeria, que possui 2 metros de largura. Durante a obra, os sistemas hidrossanitário, elétrico e de climatização foram instalados um a um, fato que colaborou na organização e controle de todas as frentes de obra, e manteve a galeria bastante organizada, facilitando sua manutenção (CANAL, 2010, p.121). A galeria técnica é notável na planta de subsolo do projeto protegendo todo o perímetro da

Figura 2 – Planta baixa do subsolo da Fundação Iberê Camargo. Fonte: PORTAL VITRUVIUS. Sede da Fundação Iberê Camargo. Projetos, São Paulo, ano 08, n. 093.01, Vitruvius, set. 2008. [Imagem adaptada pela autora].

edificação (Figura 2), e assemelha-se a uma trincheira de guerra, que por definição é “qualquer tipo de obstáculo, geralmente usado para proteger ou abrigar” (EDITORA MELHORAMENTOS, 2015). Em casos de chuvas extremas, o subsolo do museu, construído como uma caixa de concreto estanque, transforma-se em algo semelhante a um casco de navio, envolto de água, como compara o engenheiro Canal (CANAL, 2008, p.146).

O museu conta, ainda, com um sistema de tratamento e bombeamento das águas. As bombas trabalham em conjunto com a galeria técnica como sistema protetivo. A água da chuva é coletada através de pátios internos e escoada até a central de reaproveitamento, onde é tratada e armazenada no reservatório de águas cinzas, e depois é devolvida para uso. A água tratada resultante desse processo é utilizada nos sanitários e para a rega da área verde do entorno. Quando o volume de chuvas é muito alto e o sistema de bombas não supre a demanda, a galeria técnica passa a operar como um grande tanque de retenção até que o volume seja normalizado. Na figura abaixo (Figura 3), é possível visualizar um dos pátios internos que servem como fosso de luz para áreas de trabalho no subsolo, mas também para captação da água.

Apesar da proteção, o curador e responsável pelo acervo da Fundação Iberê Camargo, Gustavo Possamai, movimentou provisoriamente as cinco mil obras localizadas no subsolo para o quarto pavimento do edifício através do elevador de cargas durante as cheias de 2024 (BUBLITZ, 2024). Já o diretor superintendente do museu, Emílio Kalil, declarou ao jornal Zero Hora, que “se as piores previsões tivessem se confirmado, as bombas não seriam capazes de dar conta da enxurrada, pela força e pelo volume descomunais” (KALIL apud BUBLITZ, 2024).

O fato impulsiona o debate, iniciado ainda em 2023 com uma encheite de menor dimensão, para a construção de um possível anexo ao

Figura 3 – Pátio interno do subsolo visto do térreo, Fundação Iberê Camargo. Fonte: autora (2025)

museu para abrigar o acervo, que cresceu bastante desde a inauguração da Fundação, e evidencia um problema comum: a conservação de acervos museológicos nos subsolos.

Museus como Louvre e Quai Branly, localizados na borda do Rio Sena, em Paris, França, vem adotando estratégias para proteger seu patrimônio de possíveis inundações. O Museu do Louvre, devido a enchentes em 2016, teve de realizar uma operação de emergência para salvar parte do acervo, localizado no subsolo. Contudo, o tempo para movimentar os itens do acervo em caso de inundações mais severas, como de 100 anos (probabilidade de ocorrência de 1%), não seria compatível com o tempo da inundação (NASSIF, 2021).

Assim, foi preciso buscar uma solução para além do plano de evacuação e realocar o acervo de mais de 250 mil obras, que estavam espalhadas em mais de 60 lugares pela França, sendo parte delas em níveis subsolos. Em 2019, foi inaugurado o Centro de Conservação do Louvre, em Liévin, no norte da França, ao lado de outro museu da instituição, o Louvre-Lens (MUSÉE DU LOUVRE, s.d.). O Centro de Conservação foi projetado pelo escritório inglês Rogers Stirk Harbour + Partners como um espaço para pesquisa avançada, conservação, restauro e proteção máxima das obras de arte. Com uma estrutura modular, o ambiente é extremamente flexível, mas protegido por uma arquitetura que remete a um *bunker* semienterrado, com dois sistemas duplos de paredes técnicas de concreto, e tecnologia de controle climático com cobertura verde e geração de energia através de bombas de calor (RSHP, s.d.). Em caso de cheias em Paris, apenas as obras em exposição e restauração precisarão ser removidas emergencialmente do Museu do Louvre, enquanto o restante do acervo está sob guarda do Centro de Conservação.

Já o Museu Quai Branly, de Artes e Civilizações da África, Ásia, Oceania e Américas, inaugurado em 2006, projetado por Jean Nouvel, foi des-

de o início pensado como um museu sustentável e capaz de responder a eventos extremos. O jardim vertical, com 47 metros de comprimento, foi desenhado pelo botânico francês Patrick Blanc e auxilia na limpeza do ar e controle térmico (MUSÉE DU QUAI BRANLY, s.d.). O museu também possui um sistema de proteção contra enchentes no subsolo. Segundo o grupo Ingérop, responsável pela construção do edifício, o museu conta com uma estrutura de contenção com profundidade de 30 metros, chamada de parede de diafragma perimetral. A parede, dimensionada para resistir a enchente de cem anos do Sena (com segurança extra de 30 cm) é revestida com uma camada plástica impermeável, impedindo a água do Rio Sena de entrar no edifício pelo subsolo, mas não foi possível localizar mais detalhes do projeto (INGÉROP, s.d.).

No âmbito local, o MARGS já planeja mudanças no armazenamento de seus acervos após a enchente de maio de 2024. De acordo com nota no website do museu:

[...] uma nova e ampla reserva técnica está sendo projetada para os andares superiores do prédio, em substituição ao uso da antiga reserva localizada no térreo. Além disso, no térreo havia uma das quatro reservas técnicas do acervo do MARGS, sendo esta a mais antiga e maior [...]. As outras três reservas técnicas ocupam os andares superiores, tendo sido criadas posteriormente, em anos mais recentes, em um movimento que já ocorria de elevar dentro do prédio os espaços de armazenagem de obras (MARGS, s.d.).

A cheia de maio de 2024 em Porto Alegre evidenciou a necessidade de projetos arquitetônicos capazes de suportar eventos extremos. No entanto, essa discussão ainda não é aprofundada como deveria e só vem à público após prejuízos e grandes catástrofes. No caso dos equipamentos culturais, é preciso pensar na proteção não só das edificações, mas também de seus acervos, que compõem o patrimônio cultural de nosso estado e trabalhar em medidas preventivas e não emergenciais. O presente trabalho visou, através do exemplo local da Fundação Iberê Camargo e exemplos internacionais, demonstrar como a arquitetura pode e deve ser uma aliada na criação de espaços resilientes, capazes de responder a cenários extremos.

Referências

- BUBLITZ, Juliana. “Fundação Iberê saiu ileso da enchente, mas avalia retirar acervo do subsolo de forma permanente”. GZH, Porto Alegre, 14 maio 2024. Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/juliana-bublitz/noticia/2024/05/fundacao-ibere-saiu-ileso-da-enchente-mas-avalia-retirar-acervo-do-subsolo-de-forma-permanente-clwjc98c400jp012wbvlk9sj9.html>. Acesso em: 14 jan. 2025.
- BUBLITZ, Juliana. “Para preservar o acervo da crise climática, Margs busca incorporar antigo prédio da Alfândega”. GZH, Porto Alegre, 11 junho 2024. Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/juliana-bublitz/noticia/2024/06/para-preservar-o-acervo-da-crise-climatica-margs-busca-incorporar-antigo-predio-da-alfandega-clx9ahp02006h015gwey6sjsx9.html>. Acesso em: 14 jan. 2025.
- CABRAL, Cláudia Costa. No lugar: o desenho de Siza para Porto Alegre. **Arquitetura Revista**, N.5(2), pp.84–91, 2021.
- CANAL, José Luiz. Projeto em construção. In: KIEFER, Flávio (org.) **Fundação Iberê Camargo: Álvaro Siza**. São Paulo: Cosac Naify, 2008. pp. 139 -165.
- CANAL, José Luiz. Fundação Iberê Camargo porque um projeto feliz. **CdO, Cadernos D’Obra Revista Científica Internacional de Construção**. #02, Mar. 2010, pp. 115 - 123.
- COLLISCHONN, Walter; CABELEIRA, Rafael; RAMALHO, Nicole; RUHOFF, Anderson; PAIVA, Rodrigo; FAN, Fernando; WONGCHUIG, Sly; BRENDA, João. 2024. Chuvas sem precedentes de abril a maio de 2024 no Sul do Brasil definem novo recorde. In **SciELO Preprints**. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.9773>. Acesso em: 06 mar. 2025.
- COLLISCHONN, Walter; FAN, Fernando Mainardi; POSSANTTI, Iporã; DORNELLES, Fernando; PAIVA, Rodrigo; SAMPAIO, Matheus; MICHEL, Gean; MAGALHÃES FILHO, Fernando J. C.; MORAES, Sofia Royer; MARCUZZO, Francisco Fernando Noronha; MICHEL, Rossano Dalla Lana; BESKOW, Tamara Leitzke Caldeira; BESKOW, Samuel; FERNANDES, Elisa; LAIPELT, Leonardo; RUFFO, Anderson; KOBAYAMA, Masato; COLLORES, Gilberto Loguercio; BUFFON, Franco; DUARTE, Emanuel; LIMA, Stefany; MEIRELLES, Fernando S. C.; ALLASIA, Daniel. 2025 (aceito). The exceptional hydrological disaster of April-May 2024 in southern Brazil. **Revista Brasileira de Recursos Hídricos – RBRH**, ISSN 1415-4366. V. 1, 2025.
- COMAS, Carlos Eduardo. Il cielo brasiliano de Siza, **Domus**, N.893, pp. 44-53, 2006.
- COMAS, Carlos Eduardo Dias. Fundação Iberê Camargo: a transparência do concreto. *Arqtexto*, Porto Alegre, n. 13, p. 122-145, 2008. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/22300>. Acesso em: 06 mar. 2025.
- DA SILVA, Jorge Amorim Nunes. Créditos. Memória Descritiva de Engenharia. **CdO, Cadernos D’Obra Revista Científica Internacional de Construção**. #02, Mar. 2010, pp. 07 - 11.

- EDITORA MELHORAMENTOS. Trincheira. In: DICIONÁRIO MICHAELIS ONLINE. São Paulo: Melhoramentos, 2015. Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/trincheira/>. Acesso em: 06 mar. 2025.
- GONZATTO, Marcelo. “Estudo indica que sete tipos de falhas no sistema de proteção agravaram cheia na Região Metropolitana”. GZH, Porto Alegre, 14 maio 2024. Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2024/12/estudo-indica-que-sete-tipos-de-falhas-no-sistema-de-protecao-agravaram-cheia-na-regiao-metropolitana-cm4k4v9b100p80126q6ksi7ye.html>. Acesso em: 06 mar. 2025.
- HECKTHEUER, Patricia. **O ordinário e o extraordinário na obra do Álvaro Siza latino-americano: Centro Municipal Sul em Rosário e Fundação Iberê Camargo em Porto Alegre**. Tese de Doutorado - Faculdade de Arquitetura, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Porto Alegre, 2024.
- INGÉROP. “Museum of Indigenous Arts – Musée du Quai Branly”, s.d. Disponível em: <https://www.ingerop.fr/en/project/museum-of-indigenous-arts-museum-du-quai-branly/>. Acesso em: 6 mar. 2025.
- LANGARO, Carmen. O PISA representa um marco para a engenharia gaúcha. **Revista Ecos. Revista Quadrimestral de Saneamento Ambiental**. n. 34, p.25. Porto Alegre (RS) – ISSN 0104-5261. Disponível em: https://prefeitura.poa.br/sites/default/files/usu_doc/sites/dmae/ECOS%2034.pdf Acesso em: 06 mar. 2025.
- MAHFUZ, Edson da Cunha. Fundação Iberê Camargo. **Arquitetura & Urbanismo**, N.171, pp. 48-49, 2008.
- MAHFUZ, Edson da Cunha. Álvaro Siza em Porto Alegre. Minha cidade, ano 1,ago. 2000. Disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/01.001/2106>. Acesso em: 06 mar. 2025.
- MARGS. “Acervo Margs, Balanço após enchente”, Porto Alegre, s.d. Disponível em: <https://www.margs.rs.gov.br/noticia/acervo-margs-balanco-apos-enchente/> Acesso em: 06 mar. 2025.
- MUSÉE DU LOUVRE. “Le Centre de Conservation à Liévin”, s.d Disponível em: <https://www.louvre.fr/le-louvre-en-france-et-dans-le-monde/le-centre-de-conservation-a-lievin>. Acesso em: 6 mar. 2025.
- MUSÉE DU QUAI BRANLY. “Le mur végétal”, s.d. Disponível em: <https://www.quaibranly.fr/fr/les-espaces/le-mur-vegetal>. Acesso em: 6 mar. 2025
- NASSIF, Tamara. “Contra inundações e guerras, Louvre ganha endereço de emergência”. **Revista Veja**, 17 fev. 2021. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/cultura/contra-inundacoes-e-guerras-louvre-ganha-endereco-de-emergencia>. Acesso em: 06 mar. 2025.
- O GLOBO. “Louvre interdita exposição devido a risco de inundações do Sena”. 25 jan. 2018. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/mundo/louvre-interdita-exposicao-devido-risco-de-inundacoes-do-sena-22327855> Acesso em: 06 mar. 2025.

- PORTAL VITRUVIUS. Sede da Fundação Iberê Camargo. Projetos, São Paulo, ano 08, n. 093.01, Vitruvius, set. 2008.
- ROCHA, Paulo. “Desligamento da Ebap 16 volta a alagar ruas do Menino Deus, Praia de Belas e Cidade Baixa; gerador é instalado para religar estação”. GZH, Porto Alegre, 03 junho 2024. Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2024/06/desligamento-da-ebap-16-volta-a-alagar-ruas-do-menino-deus-praia-de-belas-e-cidade-baixa-gerador-e-instalado-para-religar-estacao-clwz2nq6t0024015d6uw4l0ev.html>. Acesso em: 06 mar. 2025.
- RODRIGUES, Meghie. Calamidade prevista. **Revista Pesquisa Fapesp**, edição 341, jul. 2024. Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2024/07/046-049_contencao-enchentes_341.pdf. Acesso em: 14 jan. 2025.
- RSHP. “Centre de conservation du Louvre à Liévin”, s.d. Disponível em: <https://rshp.com/projects/culture-and-leisure/centre-de-conservation-du-louvre-%C3%A0-li%C3%A9vin/>. Acesso em: 06 mar. 2025.
- SOS FAM. Porto Alegre, s.d. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/arquitetura/sos-fam/>. Acesso em: 06 mar. 2025.